

ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҲАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ИСБОТ ҚИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Мажидов Жамшед Абдулла ўғли

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси 98157 ҳарбий қисм
Суриштирув бўлими бошлиғи

Аннотация. Мақолада суриштирувчи, терговчи томонидан транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятини исбот қилишда учрайдиган айрим муаммолар ва уларни бартараф этиш юзасидан муаллифнинг фикр-мулоҳазалари баён этилган.

Таянч сўзлар: суриштирувчи, терговчи, исботлаш, ҳодиса содир бўлган жой, кўздан кечириш, йўл-транспорт ҳодисаси, тергов.

Аннотация. В статье автор анализируя особенности преступлений, связанных с нарушением правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, приводит свои рекомендации и предложения по их разрешению

Ключевые слова: дознаватель, следователь, следствие, место происшествия, осмотр, дорожно-транспортное происшествие.

Annotation. In the article, the author, analyzing the features of crimes related to violation of the rules of traffic safety or operation of vehicles, gives his recommendations and proposals for their resolution

Key words: investigator, investigator, investigation, scene, inspection, traffic accident.

Ҳозирда йўл-транспорт ҳодисалари келиб чиқишининг олдини олиш, бу турдаги жиноятларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф этиш мақсадида 2017 йил 11 июль куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш

тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3127-сон қарори қабул қилинди. Қарорда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари олдига энг муҳим вазифалардан бири сифатида йўл-транспорт ҳодисаларининг сабаблари ва содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитларни тизимли равишда комплекс таҳлил қилиш ва бартараф этиш, йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш тизимини такомиллаштириш¹ масалалари белгиланди.

Йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш ҳақида сўз борганида, ўз-ўзидан транспорт воситаларининг ҳаракати ва улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятларини ҳар томонлама, тўлиқ, холисона ва сифатли тергов қилиш зарурати ҳам юзага келади.

Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жинояти шахснинг эҳтиётсизлиги натижасида содир этиладиган жиноятлар туркумига кирсада, бироқ амалиётда мазкур турдаги жиноятни фош этиш айбдор (лар)ни аниқлаш ва уларга нисбатан қонунга мувофиқ жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаш масаласи баъзида суриштирувчи, терговчиларни қийин вазиятга тушишига сабабчи бўлади. Бунда ижтимоий хавфли қилимишни келтириб чиқарган транспорт воситаси ҳайдовчисининг айбдорлигини процессуал ҳаракатлар натижасида аниқлаш ва исбот қилиш зарурий аҳамият касб этади.

“Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятини исбот қилиш борасида фикр юритишдан олдин исбот қилишнинг ўзи нима?”– деган саволга жавоб бериш лозим.

Исбот қилиш тушунчасига ўзбек тилининг изоҳли луғатида “фикр, даъво, фараз ва шу кабиларнинг тўғрилигини ёки бўлиб ўтган воқеа-ҳодисанинг ростлигини далил, ҳужжат билан тасдиқлаш”, “бирор қоида ёки даъвонинг

¹ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 28-сон, 645-модда. ПҚ-3127-сон 2017 йил 11 июль, Тошкент ш.

тўғрилигини маълум қоидалар асосида мантиқий мулоҳаза ва далиллар билан тасдиқлаш, исботлаш”² сифатида таъриф берилган.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексининг 85-моддасига кўра эса исбот қилиш бу – жиноят иши бўйича далилларни тўплаш, текшириш ҳамда баҳолашдан иборатдир.

Исбот қилиш турли жиноятлар бўйича турли хил амалга оширилади. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятини исбот қилишда ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, экспертиза, эксперимент, сўроқ қилиш, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш тергов ҳаракатлари самарали ҳисобланади.

Ушбу соҳада изланиш олиб борган бир қанча олимларнинг фикрича, ҳодиса содир бўлган жой умумий ва батафсил ҳолда кўздан кечирилади¹ ва ушбу жараёнда:

йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлган вақтдаги автомашиналарнинг ҳаракатланиш йўналиши;

ҳодиса содир бўлган пайтда қатнашчилар қаерда ва қай ҳолатда бўлганлиги;

йўл-транспорт ҳодисасининг сабаблари;

автоҳалокат содир бўлган вақтда йўл ва йўл белгиларининг ҳолати;

ҳаракатнинг серқатновлиги, ҳаракатланишга салбий таъсир қилувчи ҳолатлар аниқланади ва ашёлар ҳужжатлаштириб олинади³.

Жиноятларни очиш ва тергов қилишда ўзаро ҳамкорликнинг натижадорлиги ва самарадорлиги тўғрисида илмий изланишлар олиб борган

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т., 2006. – Б. 61.

¹ Иванов Л.А. Следственный осмотр по делам о дорожно-транспортных происшествиях //URL:knowledge.allbest.ru https://knowledge.allbest.ru/law/2c0a65635b2ac79b4d43a88421216c27_0.html

³Дворкин А.И Осмотр места происшествия//URL: [http://www.adhdportal.com/book_2517_chapter_32_27_osmotr_mesta_dorozhno-transportnogo_proisshestvija_\(dtp\).html](http://www.adhdportal.com/book_2517_chapter_32_27_osmotr_mesta_dorozhno-transportnogo_proisshestvija_(dtp).html)

Д.Э.Каримованинг⁴ мазкур фикрларига кўшилган ҳолда, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатига тергов-тезкор гуруҳи таркибида етиб келган терговчи биринчи навбатда йўл транспорт ҳодисасининг турини, пиёдаларга ёки автотранспорт воситаларида бўлган йўловчи ва ҳайдовчиларга тиббий ёрдам кўрсатилганлигини аниқлаши ва бу борадаги камчиликларни бартараф этиши лозим. Терговчи бу каби бирламчи ва кечиктириб бўлмас ҳаракатларни амалга оширгач, ҳодиса жойининг хавфсизлигини таъминлаш чораларини кўриши ва ишга алоқаси бўлмаган шахсларни ҳодиса содир бўлган жойдан четлатиши ҳамда шундан сўнг тергов ҳаракатини амалга оширишга киришиши лозим. Аниқланган далилларни тегишли баённомада қайд этиш ва ашёвий далилларни ўзгаришсиз ҳолатда холислар иштирокида олиш муҳим аҳамиятга эга. Далилларнинг тўғри қайд этилиши ва олинishi исбот қилиш йўлидаги биринчи ва энг муҳим қадамдир⁵.

Далилларни тўғри ва сифатини ўзгартирмаган ҳолатда олинishi баъзида қийинчилик туғдириши мумкин. Шу боис терговчи бу каби ашёларни олиш ва қайд этиш учун тегишли соҳа мутахассисларини жалб қилиши лозим. Сабаби ўз сифатини ёки ҳажмини ва бошқа ўзига хослигини ўзгартирган ҳар қандай ашё исбот қилиш доирасининг қисқаришига олиб келади. Терговчи томонидан ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш жараёнида олинган далиллар кўплиги ва турли хиллиги билан исбот қилиш имкониятини кенгайтиради.

Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш натижасида содир этилган жиноят эҳтиётсизлик сабабли келиб чиққан тақдирдагина Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 266-моддаси тартибида жиноят иши кўзгатилиб тергов ҳаракатлари олиб

⁴ Каримова, Д. (2021). Совершенствование взаимодействия органов досудебного производства в условиях развития цифровых технологий. Юрист ахборотномаси, 2(2), 80-85.

борилиши бизга маълум. Бироқ мазкур ҳолат жиноятнинг қасддан содир этилган ёки этилмаганлигини аниқлаш зарурлигини истисно этмайди.

Ҳайдовчининг шахсини, унинг жабрланган томон (марҳум) билан ўзаро муносабатларини, ҳайдовчининг ижтимоий ва руҳий ҳолатини, оилавий шароитини, кўни-кўшнилари томонидан унинг сўнги даврлардаги суҳбатларини, муқаддам судланганлик ҳолатларини ўрганиш орқали унинг шахсига баҳо бериш ва жиноятнинг қасддан ёки эҳтиётсизлик оқибатида содир этилганлигига ойдинлик киритиш мумкин.

Терговчи (суриштирувчи) ҳайдовчи томонидан содир этилган йўл транспорт ҳодисасининг эҳтиётсизлик натижасида содир этилганлигини аниқлагач, исбот қилишнинг кейинги босқичларига ўтиши лозим.

Мазкур босқичларга қуйидагиларни киритишимиз мумкин:

йўл қатнов қисмининг кўриниш даражаси яъни йўлнинг қатнов қисми четларида ёки қатнов қисмининг ўзида транспорт воситасининг эркин ҳаракатланишига тўсқинлик қилувчи объектларнинг мавжудлиги ҳамда ҳайдовчи томонидан мазкур объектларнинг кўриш масофаси;

йўл қатнов қисмининг бутланганлик ҳолати;

об-ҳаво шароити;

йўл-транспорт ҳодисасининг келиб чиқишига автомашинадаги носозликларнинг сабаб бўлиши;

автомашина ичида бўлган йўловчиларнинг йўлнинг қатнов қисмида бўлган объектларни кўриш ҳолати ва масофаси;

йўл-транспорт ҳодисасининг келиб чиқишига автомашинада бўлган йўловчиларнинг алоқадорлиги;

йўл-транспорт ҳодисасининг келиб чиқишига қатнов қисмларидан ҳаракатланиб келаётган транспорт воситаларининг алоқадорлиги ва уларнинг ходиса содир бўлган жойдан кетиб қолганлик ҳолати ва ҳ.к.

Йўл қатнов қисмининг кўриниш даражаси ва транспорт воситалари ёки

улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятини содир этган ҳайдовчининг мазкур йўл транспорт ҳодисаси шароитида мавжуд тўсиқ ёки реал хавфни кўриш масофасини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Бу ўринда тўсиқ ва реал хавфга мисол сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

вояга етмаган шахслар;

маст ҳолатдаги пиёдалар;

ногиронлиги очик кўриниб турган кишилар;

йўлнинг қатнов қисми четида велосипед ёки арава тортиб кетаётган шахслар;

йўлнинг қатнов қисми четида катта туёқли қора-молларни боқиб юрган шахслар (қора молни бўйнидаги арқонни узунлаб қўлига ўраб олган ҳолатда бўлса);

қари ёшдагилар;

йўлнинг қатнов қисми четидан ортга қайрилиб олаётган автомашиналар (юк автомашиналари);

йўлни кесиб ўтаётган узун ҳажмли юк ёки одам ташувчи автомашиналар (автобуслар);

“қурилиш ишлари давом эттирилмоқда” белгиси остидаги носоз йўллар ва ҳ.к.

Ёғингарчилик мавсумидан сўнг баъзи йўллар (магистрал ва ички) ўз сифатини йўқотиб, таъмирталаб ҳолатга келиб қолади. Бу эса ўз навбатида ҳаракат хавфсизлигига жиддий салбий таъсир кўрсатмай қолмайди албатта. Бундай ҳолатда ҳайдовчиларнинг йўл қатнов қисмининг таъмирталаб жойларини айланиб ўтишига ёки бирданига тезликни камайтириб тўсиққа қадар тўхташ чораларини кўришига сабаб бўлиши натижасида йўл транспорт ҳодисалари содир этилади. Баъзи ҳолатларда йўлнинг носозлиги ва бутланмаганлиги ҳолатини исботлаш орқали автотранспорт ҳайдовчисига

нисбатан юритилаётган дастлабки тергов ҳаракатлари Жиноят Кодексининг 83-моддаси 2-бандига мувофиқ ҳаракатдан тугатилиши ҳам мумкин⁶.

Об-ҳаво шаротининг ёмонлиги йўл транспорт ҳодисаларини келтириб чиқарувчи сабаблар ичида энг юқори ўринни эгаллайди десак муболаға бўлмайди. Йўл қатнов қисмининг совуқда музлаб яхмалак ҳолатга келиб қолишидан тортиб – қаттиқ ёғиб турган ёмғирнинг кўриш сифатини ёмонлаштиришигача бўлган барча ҳолатлар ўз-ўзидан ҳайдовчиларнинг транспорт воситасини бошқаришини қийинлаштиради. Бундай шароитда ҳар қандай пиёда реал хавф, ҳар қандай йўлнинг қатнов қисмида монёврни амалга оширмақчи бўлган транспорт воситаси тўсиқ ҳисобланади. Мазкур шароитда йўл-транспорт ҳодисасини содир этган ҳайдовчи томонидан ҳаракат тезлигининг ошириб юборилганлиги ёки хавфли усулда тўсиқни айланиб ўтишга ҳаракат қилинганлигига аҳамият бериш содир этилган айбли ижтимоий хавфли қилмишнинг исбот қилинишида самарали натижа беради. Албатта бу терговчининг (суриштирувчининг) сўроқ қилиш маҳоратга боғлиқ.

Амалдаги “Йўл ҳаракати қоидалари”да ҳайдовчи йўлга чиқишдан олдин транспорт воситасининг техник созлигини, тозаллигини ва тўлиқ жиҳозланганлигини текширишга мажбурлиги белгиланган⁷. Транспорт воситаси ҳайдовчисининг ўзига ишониб носоз транспорт воситасини бошқариб йўлга чиқиши кўп ҳолатларда йўл транспорт ҳодисаси билан якун топади. Терговчи (суриштирувчи) томонидан ҳайдовчининг транспорт воситасида юзага келган носозлик натижасида йўл транспорт ҳодисасини содир этганлигини айтиб берган кўрсатмасидан сўнг транспорт воситаси ҳайдовчисига қуйидаги саволларни бериши ва ҳолатга ойдинлик киритиши мақсадга мувофиқ саналади:

транспорт воситаси ўзингизга тегишлими ёки бошқа тегишлими агарда бошқа шахсга тегишли бўлса айнан кимга;

⁶ <https://lex.uz/docs/111460>

⁷ <https://lex.uz/docs/5953883>

охирги марта қачон транспорт воситасини техник кўриқдан ўтказгансиз, ўтказган бўлсангиз буни тасдиқловчи кўриқдан ўтганлик ҳақида ҳужжатларни тақдим қила оласизми;

автотранспорт воситангизда юзага келган айнан қандай носозлик сабабли йўл транспорт ҳодсаси содир бўлди;

йўл транспорт ҳодсаси содир этилган вақтга қадар автотарнспорт воситангиздаги носозлик ҳақида билар эдингизми;

йўлга чиқишдан олдин транспорт воситасининг техник созлигини, тозаллигини ва тўлиқ жиҳозланганлигини текширган эдингизми ва ҳ.к.

Шу ўринда, таъкидлаш жоизки терговчи (суриштирувчи) автотранспорт воситасида юзага келган носозликнинг бехосдан ёки муайян вақт мобайнида шаклланганлигига ҳамда транспорт воситасини бошқариш вақтида ўзини намоён қилиш ёки қилмаслик даражасига ойдинлик киритиши лозим. Зарурат туғилганида эса тегишли мутахассис хизматидан фойдланиши ҳам мумкин.

Амалиётдан маълумки, транспорт воситаси ҳайдовчисини ва йўловчиларни сўроқ қилиш натижасида улардан йўл-транспорт ҳодсасини келтириб чиқарган сабаблар ҳақида турли хил ёндашувдаги кўрсатмалар олиниши мумкин. Шу боис, йўл қатнов қисмининг шароити, хавф ёки тўсиққа қадар ҳайдовчининг ҳаракатлари, йўлнинг кўриниш даражаси, автотранспорт воситасида юзага келган носозликлар, ҳайдовчининг руҳий ва жисмоний ҳолати ҳақидаги маълумотлар баъзида транспорт воситасидаги йўловчилар томонидан очиқланиб, ҳайдовчи томонидан йўл қўйилган хатоликларни исботлашга замин яратиб беради. Баъзида эса, бир йўловчининг ҳайдовчига ёки транспорт воситасига таъсири натижасида йўл транспорт ҳодсасининг келиб чиққанлиги иккинчи йўловчи томонидан баён этилади. Бундай ҳолатда агар ҳайдовчининг айбсизлиги тасдиқланса ва йўл транспорт ҳодсасининг келиб чиқишига автомашинадаги йўловчи сабабчи деб топилса ҳолат умуман бошқача тус олиши ва йўловчи қасддан содир этган жинояти учун Жиноят

Кодексининг тегишли моддасига кўра жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин.

Ҳайдовчи транспорт воситасини бошқариш пайтида аниқлай олиши мумкин бўлган хавф юзага келса, у транспорт воситасининг тезлигини тўлиқ тўхташни таъминлайдиган даражада камайтириши ёки тўсиқни бошқа ҳаракат қатнашчилари учун хавф туғдирмаган ҳолда айланиб ўтиш чораларини кўриши керак ⁸.

Йўлнинг қатнов қисмида автотарнспорт воситасида ҳаракатланиб кетаётган ҳайдовчи баъзида юзага келган хавфни айланиб ўтишга ҳаракат қилиши натижасида бошқа бир транспорт воситаси билан тўкнашув содир этади ёки пиёдани уриб юборади. Бунга сабаб эса ҳайдовчи бошқа ҳаракат қатнашчилари учун хавф туғдираётганлигини англайди бироқ ўзига ишониши ёки бепарволиги оқибатида ижтимоий хавфли қилимиш содир этади. Терговчи (суриштирувчи) томонидан амалга ошириладиган сўроқ жараёнида эса ҳайдовчи унинг ҳаракатланишига бошқа бир транспорт воситаси (бурилаётган, қайрилиб олаётган) тўсқинлик қилганлигини ва ортдан ҳаракатланиб келаётган транспорт воситалари учун ноқулайлик туғдирмаслик мақсадида ушбу тўсиқни айланиб ўтиш чораларини кўрганлигини билдиради ва айбни монёвр қилаётган олдиндаги транспорт воситасига тўнкашга ҳаракат қилади. Шу ўринда терговчи (суриштирувчи)нинг вазифаси ҳайдовчининг йўл ҳаракати қоидаларидаги “бошқа ҳаракат қатнашчилари учун хавф туғдирмаган ҳолда” қоидасига амал қилган ёки қилмаганлигини аниқлашдан иборатдир.

Фикримизга яқун ясаб шуни айтишимиз мумкинки, терговчи (суриштирувчи) томонидан транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш жиноятлари юзасидан терговга қадар текширув ва дастлабки тергов ҳаракатларини мукамал амалга оширилиши,

⁸ <https://lex.uz/docs/5953883>

ходиса содир бўлган жойдан далилларни тўлиқ ва зарар етказмаган ҳолатда сифатли олиниши, транспорт воситаси ҳайдовчиси ҳамда ундаги йўловчилардан деталлаштирилган ҳолатда кўрсатмаларнинг ўз вақтида олиниши мазкур жиноят бўйича исботлаш имкониятларини кенгайтишига ва жиноят ишининг тўлақонли тергов қилинишига сабаб бўлади деб ўйлаймиз.